

УДК: 612.015.348:547.96:616.12:57.175.522]:616-089.87-092.9
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617940>

ЗМІНИ ВМІСТУ ОКИСНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОТЕЇНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ У ЩУРІВ-САМЦІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ КАСТРАЦІЇ І СТРЕСУ

Друзюк Р.Б., Денефіль О.В.

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського, druziuk@tdmu.edu.ua, denefil@tdmu.edu.ua*

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОТЕИНОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ АДРЕНАЛИНОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА У КРЫС-САМЦОВ, ПОДДАВШИХСЯ КАСТРАЦИИ И СТРЕССУ

Друзюк Р.Б., Денефиль О.В.

*Тернопольский национальный медицинский университет имени
И.Я.Горбачевского, druziuk@tdmu.edu.ua, denefil@tdmu.edu.ua*

CHANGES IN THE CONTENT OF OXIDATIVELY MODIFIED PROTEINS DURING THE DEVELOPMENT OF ADRENALINE HEART DAMAGE IN CASTRATED AND STRESSED MALE RATS

Druziuk R.B., Denefil O.V.

*I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, druziuk@tdmu.edu.ua,
denefil@tdmu.edu.ua*

Summary/Резюме

The purpose of the study was to evaluate the development of oxidative stress in the body of rats that underwent castration and stress during the development of epinephrine heart damage (EHD).

Material and methods. The study was performed on 240 white male Wistar rats. The animals were divided into four series: 1 – control, 2 – stress, 3 – castration, 4 – castration and stress. For EHD, rats were injected once intraperitoneally with a 0.18% solution of adrenaline hydrotartrate at the rate of 0.5 mg/kg of weight. Stress was induced from 1.5 to 3 months of age by constant housing in cages with a limitation of living space twice. Castration was performed under sodium thiopental anesthesia. Oxidative stress was assessed by determination of oxidative modification of proteins (OMP) (OMP₃₇₀, OMP₄₃₀ and OMP₅₃₀) in control; 1, 3, 7, 14 and 28 days after EHD.

The results. When analyzing the parameters of OMP in control groups of the series 2 and 3, they decreased, which indicates inhibition of the intensification of the processes of oxidative modification of proteins in these series in comparison with intact animals. At the same time, there was an increase in indicators in series 4.

In series 1, after injection of adrenaline, OMP₃₇₀, OMP₄₃₀ and OMP₅₃₀ increased maximally after 3 days. In series 2, OMPs gradually increased and were the smallest compared to other series; the maximum values of OMP₃₇₀ and OMP₄₃₀ were noted after 14 and 28 days, OMP₅₃₀ – after 3 days and 28 days. In series 3, the growth of all OMP

indicators had the same character as in series 1. In the 4th series, the growth indicators of OMP were the largest compared to other series and had a wave-like character with peaks after 1 and 14 days.

Conclusions. The accumulation of OMP₃₇₀, OMP₄₃₀ and OMP₅₃₀ depended on the time elapsed after the injection of adrenaline. With a constant increase in OMP indicators in series of rats that were not subject to castration and hypodynamic stress and castrated animals, the maximum values of all studied OMP in rats were found 3 days after the injection of adrenaline. In a series of previously stressed animals, the maximum values of OMP₃₇₀ and OMP₄₃₀ were noted after 14 and 28 days, OMP₅₃₀ – after 3 days and 28 days; in all periods of EHD development, they had the lowest values of OMP compared to animals of other series. In rats subjected to castration and hypodynamic stress, the increase in indicators was maximal compared to all other series of animals, and had a wave-like character with peaks after 1 and 14 days.

Key words: oxidative modification of proteins, adrenaline, heart, stress, oxidative stress, castration.

Метою дослідження було оцінити розвиток оксидативного стресу в організмі щурів, які зазнали кастрації і стресу, в процесі розвитку адреналінового пошкодження серця (АПС).

Матеріали і методи. Дослідження виконано на 240 білих щурах-самцях лінії Вістар. Тварини були розділені на чотири серії: 1 – контроль, 2 – стрес, 3 – кастрація, 4 – кастрація і стрес. Для АПС щурам вводили одноразово внутрішньоочеревинно 0,18% розчин адреналіну гідротартрату з розрахунку 0,5 мг/кг маси. Стрес викликали з 1,5 до 3-місячного віку шляхом постійного утримування у клітках з обмеженням життєвого простору вдвічі. Кастрацію проводили під тіопентал-натрієвим знечуленням. Оксидативний стрес оцінювали за визначенням окисно модифікованих протеїнів (ОМП) (ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀) у контролі, через 1, 3, 7, 14 і 28 днів після АПС.

Результати. При аналізі показників ОМП у контрольних групах 2 та 3 серії відбулося їх зниження, що свідчить про пригнічення інтенсифікації процесів окисної модифікації протеїнів у цих серіях у порівнянні з інтактними тваринами. В той же час у серії 4 відбулося зростання показників.

У серії 1 після введення адреналіну ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ зростали максимально через 3 доби. У серії 2 ОМП поступово наростали і були найменшими порівняно з іншими серіями; максимальні значення ОМП₃₇₀ і ОМП₄₃₀ відмічено через 14 і 28 днів, ОМП₅₃₀ – через 3 доби і 28 днів. У серії 3 наростання усіх показників ОМП мало той же характер, що й у 1 серії. У 4 серії показники зростання ОМП були найбільшими у порівнянні з іншими серіями та мали хвилеподібний характер з піками через 1 та 14 днів.

Висновки. У кожній з серій тварин накопичення ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ залежало від терміну, що пройшов після введення адреналіну. При постійному наростанні показників ОМП у серіях щурів, що не підлягали кастрації та гіподинамічному стресові та кастрованих тварин, максимальні значення всіх досліджуваних ОМП у щурів, виявлено через 3 доби після введення адреналіну. У серії тварин, які зазнали попередньо стресу, максимальні значення ОМП₃₇₀ і ОМП₄₃₀ відмічено через 14 і 28 днів, ОМП₅₃₀ – через 3 доби і 28 днів; у всі терміни розвитку АПС у них відмічено найменші значення ОМП, порівняно з тваринами інших серій. У щурів, які піддава-

лися кастрації та гіподинамічному стресу, зростання показників було максимальним порівняно з усіма іншими серіями тварин, і мали хвилеподібний характер з піками через 1 та 14 діб.

Ключові слова: окисна модифікація протеїнів, адреналін, серце, стрес, оксидативний стрес, кастрація.

Целью исследования было оценить развитие окислительного стресса в организме крыс, подвергшихся кастрации и стрессу, в процессе развития адреналинового повреждения сердца (АПС).

Материалы и методы. Исследование выполнено на 240 белых крысах-самцах линии Вистар. Животные были разделены на четыре серии: 1 – контроль, 2 – стресс, 3 – кастрация, 4 – кастрация и стресс. Для АПС крыс вводили однократно внутривентриально 0,18% раствор адреналина гидротартрата из расчета 0,5 мг/кг массы. Стресс вызывали с 1,5 до 3-месячного возраста путем постоянного содержания в клетках с ограничением жизненного пространства вдвое. Кастрацию проводили под тиопентал-натриевым обезболиванием. Окислительный стресс оценивали по определению окислительно модифицированных протеинов (ОМП) (ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ и ОМП₅₃₀) в контроле через 1, 3, 7, 14 и 28 суток после АПС.

Результаты. При анализе показателей ОМП в контрольных группах серий 2 и 3 произошло их снижение, что свидетельствует об угнетении интенсификации процессов окислительной модификации протеинов в этих сериях по сравнению с интактными животными. В то же время в серии 4 произошел рост показателей.

В серии 1 после введения адреналина ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ и ОМП₅₃₀ увеличивались максимально через 3 суток. В серии 2 ОМП постепенно увеличивались и были наименьшими по сравнению с другими сериями; максимальные значения ОМП₃₇₀ и ОМП₄₃₀ отмечены через 14 и 28 суток, ОМП₅₃₀ – через 3 суток и 28 суток. В серии 3 нарастание всех показателей ОМП носило тот же характер, что и в 1 серии. В 4 серии показатели роста ОМП были наибольшими по сравнению с другими сериями и носили волнообразный характер с пиками через 1 и 14 суток.

Выводы. В каждой из серий животных накопление ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ и ОМП₅₃₀ зависело от срока, прошедшего после введения адреналина. При постоянном нарастании показателей ОМП в сериях крыс, не подлежащих кастрации и гиподинамическому стрессу и кастрированных животных, максимальные значения всех исследуемых ОМП у крыс выявлены через 3 суток после введения адреналина. В серии животных, подвергшихся предварительно стрессу, максимальные значения ОМП₃₇₀ и ОМП₄₃₀ отмечены через 14 и 28 суток, ОМП₅₃₀ – через 3 суток и 28 суток; во все сроки развития АПС у них отмечены минимальные значения ОМП по сравнению с животными других серий. У крыс, подвергавшихся кастрации и гиподинамическому стрессу, рост показателей был максимальным по сравнению со всеми другими сериями животных, и имел волнообразный характер с пиками через 1 и 14 суток.

Ключевые слова: окислительная модификация протеинов, адреналин, сердце, стресс, оксидативный стресс, кастрация.

Вступ

Провідне місце при виникненні патології серцево-судинної системи

займає проблема некоронарогенного ураження міокарда. Однією з причин появи некрозів є вплив великих доз катехоламінів. Їх збільшення можна спос-

терігати при стресі надмірної сили чи високої частоти. При цьому посилюється робота серця, а в клітинах запускається каскад реакцій, пов'язаних із розвитком гіпоксії [1, 2]. Активація ПОЛ розглядається як універсальна відповідь живої системи на дію екстремальних факторів. ПОЛ має місце при запальних реакціях, що пов'язані із ССЗ, включаючи інфаркт міокарда [3]. Активні форми кисню (АФО) є одними з найпоширеніших окиснювачів у клітинах. При цьому виникає окислативний стрес.

Чоловіче безпліддя є багатофакторним патологічним станом, яким страждає приблизно 7% чоловічого населення [4]. Особливе місце у вивченні поширеності гіпогонадізму займає вплив COVID-19, оскільки COVID-19 здійснює як пряме ураження яєчок завдяки дії вірусу на їх ACE2-рецептори [5, 6], так і через складні опосередковані механізми [7, 8]. Крім того, карантинні заходи в усьому світі сприяють малорухомому способу життя, який, в свою чергу, поміж інших причин зумовлює розвиток метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу, а відтак стає тригером до розвитку власне гіпогонадізму [9, 10].

При хронічному стресі початковими патогенетичними чинниками, які відповідальні за низку патофізіологічних порушень є, окрім гіперглікемії та гіперліпідемії, активація перекисно-окислювального метаболізму [11].

Білки є основними мішенями дії АФО, оскільки вони є основними органічними складовими і відповідають за більшість метаболічних процесів у клітинах. Було показано, що білки акцептують до 50-75 % АФО [12], що призводить до їхньої окисної модифікації і змін функціональної активності. Окисна модифікація протеїнів (ОМП) є результатом ковалентної модифікації, що проходить під дією активних форм кисню ($O_2^{\cdot -}$, H_2O_2 , ONH_2 , 1O_2), активних форм азоту (NO , $ONOO^{\cdot -}$), а також під впливом про-

дуктів окисного стресу.

Мета роботи - оцінка розвитку окислативного стресу в організмі щурів самців, які зазнали кастрації і стресу, в процесі розвитку адреналінового пошкодження серця.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження виконано на 240 білих щурах-самцях лінії Вістар, яких утримували в одному приміщенні на стандартному раціоні та режимі віварію. Усі тварини були розділені на чотири серії: 1 – контроль, 2 – стрес, 3 – кастрація, 4 – кастрація і стрес. Для відтворення адреналінового пошкодження серця (АПС) щурам вводили одноразово внутрішньоочередово 0,18% розчин адреналіну гідротартрату з розрахунку 0,5 мг/кг маси (Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна) [13]. Така доза адреналіну викликає достовірні регуляторні зміни функціонування серцево-судинної системи за будь-яких умов зовнішнього середовища уже через 1 годину після уведення препарату, не викликаючи летальності серед тварин.

Стрес у щурів викликали з 1,5 до 3-місячного віку, що відповідає віку людини 4-17 років. Тварин постійно утримували у клітках з обмеженням життєвого простору вдвічі протягом 1,5 місяців [14].

На момент початку відтворення АПС усі тварини мали 4 місяці, після введення адреналіну гідротартрату у відповідних до маси тіла об'ємах через 1, 3, 7, 14 і 28 днів під тіопентал-натрієвим наркозом здійснювали евтаназію тварин. Експериментальне моделювання зменшення рівня статевих гормонів у щурів здійснювали за допомогою кастрації під тіопентал-натрієвим знечуленням (40 мг/кг) хірургічно за методом Я. Д. Кіршенבלата через середній розтин передньої черевної стінки [15, 16].

Усі експерименти робили в першій

половині дня при температурі 18-22°C, відносній вологості 40-60 % і освітленості 250лк. Досліди виконано з дотриманням норм Конвенції Ради Європи про захист хребетних тварин, що використовуються для досліджень та інших наукових цілей (Страсбург, 18.03.1986 р.), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001) і наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Евтаназію щурів здійснювали тотальним кровопусканням з серця після попереднього тіопентал-натрієвого наркозу (60 мгЧкг⁻¹ маси тіла тварини внутрішньоочеревино). Визначали вміст окисномодифікованих протеїнів. Метод визначення окисної модифікації протеїнів заснований на взаємодії окисних амінокислотних залишків з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з утворенням 2,4-динітрофенілгідразонів [17]. Кетон-динітро-фенілгідразони нейтрального характеру реєструються при I = 370 нм (ОМП₃₇₀), кетон-динітро-фенілгідразони основного характеру – при I = 430 нм (ОМП₄₃₀), альдегід-динітрофенілгідразони нейтрального характеру – при I = 530 нм (ОМП₅₃₀), виражається в нмоль/мг білка.

Достовірність отриманих відмінно-

стей між результатами (мінімальний рівень значущості p<0,05) оцінювали за допомогою критеріїв Крускала–Уолліса та Ньюмена–Кейлса (програма BioStat, AnalystSoft Inc.).

Результати дослідження та їх обговорення

При аналізі показників ОМП (таблиця 1) у контрольних групах усіх чотирьох серій відмічено наступне. У серії 2, порівняно з 1, відбулося зниження по-

Таблиця 1

Зміни вмісту окисно модифікованих протеїнів у сироватці крові щурів при розвитку адреналінового пошкодження серця, нмоль/мл білка, (M ± σ, n = 10)

Група	Показник		
	ОМП ₃₇₀ , нмоль/мл білка	ОМП ₄₃₀ , нмоль/мл білка	ОМП ₅₃₀ , нмоль/мл білка
Серія 1 — Контроль			
Контроль (Інтактні)	0,218 ± 0,012	0,255 ± 0,013	0,455 ± 0,010
1 доба	0,417 ± 0,011 *	0,455 ± 0,017 *	0,656 ± 0,020 *
3 доби	0,472 ± 0,023 **,	0,559 ± 0,034 **,	0,767 ± 0,028 **,
7 діб	0,309 ± 0,014 ***,	0,380 ± 0,015 ***,	0,600 ± 0,012 ***,
14 діб	0,365 ± 0,027 **,	0,470 ± 0,026 **,	0,688 ± 0,013 **,
28 діб	0,285 ± 0,011 **,	0,386 ± 0,012 **,	0,501 ± 0,012 **,
Серія 2 — Стрес			
Контроль (Стрес)	0,119 ± 0,010 #	0,174 ± 0,011 #	0,270 ± 0,012 #
1 доба	0,219 ± 0,011 *,#	0,273 ± 0,014 *,#	0,367 ± 0,015 *,#
3 доби	0,214 ± 0,010 *,#	0,245 ± 0,014 **,#	0,471 ± 0,015 **,#
7 діб	0,228 ± 0,010 *,#	0,263 ± 0,011 *,#	0,433 ± 0,017 **,#
14 діб	0,309 ± 0,012 **,#	0,331 ± 0,023 **,#	0,397 ± 0,014 **,#
28 діб	0,324 ± 0,011 *,#	0,367 ± 0,015 *	0,446 ± 0,025 **,#
Серія 3 — Кастрація			
Контроль (Кастрація)	0,135 ± 0,010 #,##	0,145 ± 0,011 #,##	0,256 ± 0,018 #
1 доба	0,338 ± 0,014 *,#,##	0,348 ± 0,013 *,#,##	0,556 ± 0,022 *,#
3 доби	0,404 ± 0,012 **,#,##	0,438 ± 0,010 **,#,##	0,664 ± 0,011 **,#,##
7 діб	0,315 ± 0,010 **,#,##	0,364 ± 0,014 **,#,##	0,578 ± 0,013 **,#,##
14 діб	0,320 ± 0,010 *,#	0,371 ± 0,011 *,#,##	0,544 ± 0,010 **,#,##
28 діб	0,334 ± 0,010 *,#	0,370 ± 0,019 *	0,462 ± 0,021 **,#
Серія 4 — Кастрація + Стрес			
Контроль (Кастрація + Стрес)	0,722 ± 0,025 #,##,###	0,866 ± 0,016 #,##,###	1,057 ± 0,018 #,##,###
1 доба	0,906 ± 0,037 *,#,##,###	1,155 ± 0,087 *,#,##,###	1,487 ± 0,014 *,#,##,###
3 доби	0,686 ± 0,042 **,#,##,###	0,967 ± 0,018 **,#,##,###	1,172 ± 0,021 **,#,##,###
7 діб	0,425 ± 0,038 **,#,##,###	0,951 ± 0,018 **,#,##,###	1,141 ± 0,021 *,#,##,###
14 діб	0,825 ± 0,012 **,#,##,###	0,985 ± 0,011 **,#,##,###	1,322 ± 0,039 **,#,##,###
28 діб	0,735 ± 0,033 **,#,##,###	0,873 ± 0,020 **,#,##,###	1,116 ± 0,016 **,#,##,###

Примітки: 1. * — вірогідні відмінності з контролем в межах серії; ** — вірогідні відмінності з результатами попереднього терміну дослідження в межах серії; # — вірогідні відмінності з відповідним терміном серії 1; ## — вірогідні відмінності з відповідним терміном серії 2; ### — вірогідні відмінності з відповідним терміном серії 3.

казників ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ відповідно на 45,4% (p<0,001), 31,8% (p<0,001) та 40,7% (p<0,001), так само як і в серії 3, порівняно з 1, відповідно на 38% (p<0,001), 43,1% (p<0,001) та 43,7% (p<0,001), що свідчить про зниження інтенсифікації окислювальних процесів у цих серіях у порівнянні з інтактними тваринами. У той же час у серії 4, порівняно з 1, відбулося зростання показників ОМП₃₇₀ у 3,3 раза (p<0,001), ОМП₄₃₀ у 3,4 раза (p<0,001), ОМП₅₃₀ у 2,3 раза (p<0,001), що свідчить про підвищення інтенсифікації ПОЛ навіть без введення розчину адреналіну гідротартрату. Найвищі значення всіх ОМП були у 4 серії щурів.

У серії 1 (контроль) після введення 0,18% розчин адреналіну гідротартрату показники ОМП₃₇₀ спочатку зростали до 3-ї доби, потім знижувалися і до 28-ї доби, проте так і не повернулися до початкових значень та мали такі дані: через 1 добу – зросли на 91,3% (p<0,001), через 3 доби – у 2,2 раза (p<0,001), через 7 діб – на 41,8% (p<0,001), через 14 діб – 67,4% (p<0,001), через 28 діб – на 30,7% (p<0,001). Збільшення показників ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ мали хвилеподібний характер з піками через 3 доби, які також не повернулися до початкових значень. Показники ОМП₄₃₀ мали такі зростаючі значення: через 1 добу – на 78,4% (p<0,001), через 3 доби – у 2,2 рази (p<0,001), через 7 діб – на 49,0% (p<0,001), через 14 діб – на 84,3% (p<0,001), через 28 діб – на 51,4% (p<0,001). Показники ОМП₅₃₀ мали такі зростаючі значення: через 1 добу – на 44,2% (p<0,001), через 3 доби – на 68,6% (p<0,001), через 7 діб – на 31,9% (p<0,001), через 14 діб – на 51,2% (p<0,001), через 28 діб – на 10,1% (p<0,001). Максимальні значення всіх досліджуваних ОМП виявлено через 3 доби після введення адреналіну.

У серії 2 показники ОМП₃₇₀ посту-

пово наростали на мали наступні значення: через 1 добу, порівняно з контролем серії, після введення адреналіну гідротартрату на 84,0% (p<0,001), через 3 доби – 79,8% (p<0,001), через 7 діб – 91,6% (p<0,001), через 14 діб – у 2,6 раза (p<0,001), через 28 діб – у 2,7 раза (p<0,001). Показники ОМП₄₃₀ порівняно з контролем даної серії, зросли через 1, 3, 7 діб відповідно на 56,9% (p<0,001), 40,8% (p<0,001), 51,1% (p<0,001), в той час як через 14 та 28 діб відбулося їх більш суттєве підвищення на 90,0% (p<0,001) та у 2,1 раза (p<0,001). Нарощання показників ОМП₅₃₀ мало хвилеподібний характер та мали наступні показники: через 1 добу – на 35,9% (p<0,001), через 3 доби – на 74,4% (p<0,001), через 7 діб – на 60,4% (p<0,001), через 14 діб – на 47,0% (p<0,001), через 28 діб – на 65,2% (p<0,001). Максимальні значення ОМП₃₇₀ і ОМП₄₃₀ відмічено через 14 і 28 діб, ОМП₅₃₀ – через 3 доби і 28 діб. Також у даній серії щурів у всі терміни розвитку АПС відмічено найменші значення ОМП усіх досліджуваних фракцій серед тварин усіх серій.

У серії 3 наростання усіх показників ОМП мав той же характер, що й у 1 серії (контроль) та в числових значеннях мав наступні дані. Показники ОМП₃₇₀ через 1, 3, 7, 14 та 28 діб, порівняно з контролем серії, зростали відповідно у 2,5 раза (p<0,001), у 3,0 рази (p<0,001), у 2,3 раза (p<0,001), у 2,4 раза (p<0,001) та у 2,5 раза (p<0,001); показники ОМП₄₃₀ збільшилися відповідно у 2,4 раза (p<0,001), у 3,0 рази (p<0,001), у 2,5 раза (p<0,001), у 2,6 раза (p<0,001) та у 2,6 раза (p<0,001); показники ОМП₅₃₀ підвищилися відповідно 2,2 раза (p<0,001), у 2,6 раза (p<0,001), у 2,3 раза (p<0,001), у 2,1 раза (p<0,001) та у 1,8 раза (p<0,001). Максимальні значення всіх досліджуваних ОМП, так як і у 1 серії щурів, виявлено через 3 доби після введення адре-

наліну.

У 4 серії зростання показників ОМП₃₇₀ чергувалося з їх зниженням, мало хвилеподібний перебіг та мали наступні числові значення: через 1 добу зросли на 25,5% ($p < 0,001$), через 7 діб знизилися на 41,1% ($p < 0,001$), через 14 діб знову зросли на 14,3% ($p < 0,001$). Показники ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ протягом усіх днів були вищими у порівнянні з контролем, проте характер зростання був хвилеподібним із піком через 1 добу. Показники ОМП₄₃₀ мали відповідні значення: через 1 добу – на 33,4% ($p < 0,001$), через 3 доби – на 11,7% ($p < 0,001$), через 7 діб – на 9,8% ($p < 0,001$), через 14 діб – на 13,7% ($p < 0,001$). Зростання показників ОМП₅₃₀ мали наступні дані: через 1 добу – на 40,7% ($p < 0,001$), через 3 доби – на 10,9% ($p < 0,001$), через 7 діб – на 7,9% ($p < 0,001$), через 14 діб – на 25,0% ($p < 0,001$), через 28 діб – на 5,6% ($p < 0,001$). Максимальні значення ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ і ОМП₅₃₀ відмічено через 1 добу після введення адреналіну. Також значення всіх ОМП у цій серії тварин були найвищими в усі терміни дослідження.

З отриманих даних випливає, що інтактні тварини, і щури, які були кастровані, мають однакові закономірності змін ОМП при розвитку АПС. Попередній стрес призводив до асинхронних змін ОМП, недивлячись на найменші їх значення серед усіх груп досліджуваних щурів. Комбінована патологія є найбільш небезпечною для організму при розвитку адреналінового пошкодження серця.

Висновки

У кожній з серій накопичення ОМП₃₇₀, ОМП₄₃₀ та ОМП₅₃₀ залежало від терміну, що пройшов після введення адреналіну. При постійному наростанні показників ОМП у серіях щурів, що не підлягали кастрації та гіподинамічному стресові та кастрованих тварин, макси-

мальні значення всіх досліджуваних ОМП у щурів, виявлено через 3 доби після введення адреналіну. У серії тварин, які зазнали попередньо стресу, максимальні значення ОМП₃₇₀ і ОМП₄₃₀ відмічено через 14 і 28 діб, ОМП₅₃₀ – через 3 доби і 28 діб; у всі терміни розвитку АПС у них відмічено найменші значення ОМП, порівняно з тваринами інших серій. У щурів, які піддавалися одночасно кастрації та гіподинамічному стресу, зростання показників було максимальним порівняно з усіма іншими серіями тварин, і мали хвилеподібний характер з піками через 1 та 14 діб.

Література

1. Corcoran A. Hypoxia-inducible factor signaling mechanisms in the central nervous system / A Corcoran, J. J. O'Connor // *Acta Physiol. (Oxf)*. – 2013. – Vol.208, №. 4. – P. 298–310.
2. Денефіль О.В. Механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів з різною руховою активністю / О.В.Денефіль, Т.Я. Ярошенко, М.І.Мединський, У.В.Котюк // *Медична та клінічна хімія*. – 2022. – №4. – С.69-74.
3. Zhong S. An update on lipid oxidation and inflammation in cardiovascular diseases. / S. Zhong, L. Li, X. Shen [et al] // *Free Radic Biol Med*. – 2019. – 144.- P.266-278.
4. Krausz, C. Genetics of male infertility / C.Krausz, A. Riera-Escamilla // *Nature reviews. Urology*. – 2018. – Vol.15, №6. – P. 369–384.
5. Fan C. ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Infection in COVID-19 Patients // C. Fan, W. Lu, K.Li, Y.Ding, J.Wang // *Front Med (Lausanne)*. – 2021.- Vol.7.- P. 563893. Published 2021 Jan 13.
6. Zou X. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection / X.Zou, K.Chen, J.Zou, P.Han, J.Hao, Z.Han // *Front Med*. – 2020. –Vol. 14, №(2). – P.185-192.
7. Yang M, Chen S, Huang B, et al. Pathological Findings in the Testes of COVID-19 Patients: Clinical Implications / M. Yang, .Chen, B. Huang, ... X.Nie // *Eur Urol Focus*. – 2020. – Vol.6, №5. – P.1124-1129.
8. Dutta S. Oxidative stress and sperm function:

- a systematic review on evaluation and management / S.Dutta, A.Majzoub, A.Agarwal, J.Arab // *Urol.* – 2019. - Vol.17, №2. – P.87–97.
9. Fink J. Potential application of testosterone replacement therapy as treatment for obesity and type 2 diabetes in men / J. Fink, M.Matsumoto, Y.Tamura // *Steroids.* – 2018. – Vol.138. – P.161-166.
10. Defeudis G. Erectile dysfunction and diabetes: A melting pot of circumstances and treatments / G. Defeudis, R. Mazzilli, M. Tenuta, ... D. Gianfrilli // *Diabetes Metab Res Rev.* – 2022/ - Vol.38, №2. – P.3494.
11. Гоженко А.І. Хронічний стрес та його метаболічне забезпечення / А.І.Гоженко, Ю.М.Гришко // *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.* – 2019. - №19. – С.123-129.
12. Banfi C. Oxidized proteins in plasma of patients with heart failure: role in endothelial damage / C. Banfi, M. Brioschi, S. Barcella, F. Veglia // *Eur J Heart Fail.* – 2008. – Vol.10(3). – P.244-51.
13. Денефіль О.В. Зміни автономного балансу серцевого ритму тварин при дії адреналіну за різних типів погоди / О.В. Денефіль // *Запорізький медичний журнал.* – 2008. - № 4. – С. 14-15.
14. Денефіль Ольга Володимирівна (UA); Міц Ірина Романівна (UA) Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу. Патент на корисну модель № 99821. Номер заявки: u201414143. Дата подання заявки: 29.12.2014. Дата, з якої є чинними права: 25.06.2015 МПК: G09B 23/28 (2006.01). Патент опубліковано 25.06.2015, бюл. № 12/2015
15. Aloisi, A.M. Gonadectomy Affects Hormonal and Behavioral Responses to Repetitive Nociceptive Stimulation in Male Rats / A.M. Aloisi, I. Ceccarelli, P. Fiorenzani // *Annals of the New York Academy of Sciences.* - 2003. – 1007(1). - P. 232–237.
16. Joshi, S. Postnatal development and testosterone dependence of a rat epididymal protein identified by neonatal tolerization / S. Joshi, S. Shaikh, S. Ranpura, V. Khole // *Reproduction.* - 2003. – 125(4). - P. 495–507.
17. Мещишен І. Ф. Метод визначення окиснювальної модифікації білків плазми (сироватки) крові / І. Ф. Мещишен // *Буковин. мед. вісн.* – 1998. – 2, №1. – С. 156-158.
- ### References
1. Corcoran A, O'Connor JJ. Hypoxia-inducible factor signalling mechanisms in the central nervous system. *Acta Physiol (Oxf).* 2013;208(4):298-310.
 2. Denefil O.V. Mechanisms of the development of adrenaline damage to the myocardium in rats with different motor activity / O.V.Denefil, T.Ya.Yaroshenko, M.I.Medynskyi, U.V.Kotiuk / *Medical and clinical chemistry.* - 2022. - №4. – P.69-74. [in Ukrainian].
 3. Zhong S, Li L, Shen X, et al. An update on lipid oxidation and inflammation in cardiovascular diseases. *Free Radic Biol Med.* 2019;144:266-278.
 4. Krausz C, Riera-Escamilla A Genetics of male infertility. *Nat Rev Urol.* 2018;15(6):369-384.
 5. Fan C, Lu W, Li K, Ding Y, Wang J. ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Infection in COVID-19 Patients. *Front Med (Lausanne).* 2021;7:563893. Published 2021 Jan 13.
 6. Zou X, Chen K, Zou J, Han P, Hao J, Han Z. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. *Front Med.* 2020;14(2):185-192.
 7. Yang M, Chen S, Huang B, et al. Pathological Findings in the Testes of COVID-19 Patients: Clinical Implications. *Eur Urol Focus.* 2020;6(5):1124-1129.
 8. Dutta S, Majzoub A, Agarwal A Oxidative stress and sperm function: a systematic review on evaluation and management. *Arab J Urol.* 2019; 17(2): 87–97.
 9. Fink J, Matsumoto M, Tamura Y. Potential application of testosterone replacement therapy as treatment for obesity and type 2 diabetes in men. *Steroids.* 2018;138:161-166.
 10. Defeudis G, Mazzilli R, Tenuta M, et al. Erectile dysfunction and diabetes: A melting pot of circumstances and treatments. *Diabetes Metab Res Rev.* 2022;38(2):e3494.
 11. Gozhenko A.I. Chronic stress and its metabolic support / A.I. Gozhenko, Yu.M.Khryshko // *Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy.* – 2019. - №19. – P.123-129. [in Ukrainian].
 12. Banfi, C. Oxidized proteins in plasma of

- patients with heart failure: role in endothelial damage / C.Banfi, M.Brioschi, S.Barcella, F.Veglia, P.Biglioli, E.Tremoli, P. Agostoni // European journal of heart failure. -2008. – Vol.10,№3. – С.244–251.
13. Denefil, O.V. Changes in the autonomous balance of the heart rhythm of animals under the action of adrenaline under different types of weather / O.V.Denefil // Zaporozhye Medical Journal. – 2008. - №4. –P.14-15. [in Ukrainian].
14. Patent № 99821 IPC: G 09 B 23/28; Metod modelyuvannya khronichnoho imobilizatsiynoho stresu, pidsylenoho diyeyu hostroho stresu. Denefil OV, Mitz IR. № u201414143; zyav. 29.12.2014; opubl. 25.06.2015. bul. № 12. [in Ukrainian].
15. Aloisi, A. M. (2003). Gonadectomy Affects Hormonal and Behavioral Responses to Repetitive Nociceptive Stimulation in Male Rats. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1007(1), 232–237.
16. Joshi, S. (2003). Postnatal development and testosterone dependence of a rat epididymal protein identified by neonatal tolerization. *Reproduction*, 125(4), 495–507.
17. Meshchyshen I.F. Method of determining the oxidative modification of plasma proteins (serum) blood / I.F. Meshchyshen //
- Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617946>

ДО ПАТОГЕНЕЗУ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ ПІДНЕБІННЯ

¹Чулак Ю.Л., ²Бадюк Н.С.

¹Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

²Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса

К ПАТОГЕНЕЗУ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТРАВМЕ НЕБА

¹Чулак Ю.Л., ²Бадюк Н.С.

¹Международный гуманитарный университет, г. Одесса

²Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса

TO THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATION IN EXPERIMENTAL TRAUMA OF THE PALATE

Chulak Y. L., Badiuk N. S.

¹International Humanitarian University, Odessa

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

Summary/Резюме

The paper presents the data of a complex study of structural changes in the dynamics of the wound process of the hard palate and changes in metabolic parameters in the body of 39 outbred Wistar white rats. Work with animals was carried out in accordance with the requirements of the regulatory documents of the European Union and the Ministry of Education and Culture of Ukraine. The conducted studies determined that in the trauma zone in the acute period of observation on the 3rd day, all signs of the I and II stages, which are accompanied by violations of the functional state of the liver, are determined. These changes decrease starting from the 7th and especially on the 10th day of the experiment.

Key words: cleft palate, oxidative stress, liver, kidneys, inflammation.